

**PROFESIONALISME DAN KEMANDIRIAN
POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBAGAI
SUB SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H**

OLEH:

**NAMA : Dosi Supriadi
NPM : 22-045 MH
KOSENTRASI : Hukum Pidana**

**Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
BENGKULU
2024**

**PERSETUJUAN DAN
PENGESAHAN**

Judul Tesis : Profesionalisme dan Kemandirian Polisi di Bidang
Penyidikan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana
Nama : Dosi Supriadi
NPM : 22-045 MH

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alauddin,SH., MH

Dr. Laily Ratna,SH., MH

Menyetujui

Dr. Ashibly, SH., MH

Ketua Prodi

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Bengkulu, 1 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Dosi Supriadi
NPM 22-045 MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Selain ditulis dalam rangka pemenuhan tugas akhir, Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Alauddin, SH., MH dan Ibu Dr. Laily Ratna, SH., MH, selaku para pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan masukan-masukan yang berharga dalam mengarahkan penulisan Tesis ini
2. Keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dengan memberikan doa dan semangat yang sangat berharga bagi Penulis selama proses penulisan Tesis ini;
3. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala budi baik seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Bengkulu, 1 Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana sistem penegakan hukum terpadu tersebut berdasarkan KUHAP dengan menganut *asas division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu. Berdasarkan hal diatas dalam penegakan hukum, penyidik pada tahapan penyelidikan dan penyidikan memegang peran penting di dalamnya. transparansi, kemandirian serta profesionalisme penyidik menjadi unsur penting dalam membangun kesan (image) positif serta kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui profesionalisme dan kemandirian polisi di bidang penyidikan dan peran kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. Penegak hukum memiliki kode etik untuk menjalankan pekerjaan mereka. Hakim, Jaksa, dan Polisi tidak dapat melakukan tugas dan wewenang mereka sesuka hati tanpa memiliki pedoman perilaku profesional. Setiap aparat penegak hukum diharuskan untuk menjalankan tugas dan wewenang mereka sesuai dengan jalur hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang, seperti yang digariskan dalam Kode Etik Profesi. Sistem peradilan pidana (SPP), juga dikenal sebagai sistem peradilan pidana, sekarang merupakan istilah yang menjelaskan bagaimana penanggulangan kejahatan bekerja dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Kata kunci:

Profesionalisme; Penyidikan; Peradilan Pidana

Abstract

Indonesia adheres to an integrated law enforcement system (Integrated Criminal Justice System), where the integrated law enforcement system is based on the Criminal Procedure Code and adheres to the principle of division of function or compartment system, which strictly separates the duties and authorities of investigation, prosecution and examination in court as well as the implementation of decisions. and the establishment of integrated courts, leading to an integrated criminal justice system. Based on the above, in law enforcement, investigators at the investigation and investigation stages play an important role in it. transparency, independence and professionalism of investigators are important elements in building a positive impression (image) and public trust in investigators from the Republic of Indonesia Police. The aim of this research is to determine the professionalism and independence of the police in the field of investigation and the role of the police as a subsystem of criminal justice. Law enforcers have a code of ethics to carry out their work. Judges, prosecutors and police cannot carry out their duties and authority as they please without having a professional code of conduct. Every law enforcement officer is required to carry out their duties and authority in accordance with the law and avoid abuse of authority, as outlined in the Professional Code of Ethics. The criminal justice system (SPP), also known as the criminal justice system, is now a term that describes how crime prevention works using a basic systems approach.

Keywords:

Professionalism; Investigation; Criminal Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN.....	III
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT	VI
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Polisi	16
B. Pengertian Profesionalisme	27
C. Definisi Penyidikan	36
D. Sistem Peradilan Pidana	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian.....	74
C. Instrumen Penelitian	75
D. Teknik Pengumpulan Data	75
E. Teknik Pengelolaan Dan Analisa Data	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan ...	77
B. Peran Kepolisian Sebagai Salah Satu Subsystem Peradilan Pidana	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia secara normatif-konstitusional, adalah negara berdasarkan hukum atau yang sering juga disebut sebagai negara hukum. Di tengah-tengah itu, polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.¹

Negara dan masyarakat selalu memiliki tata hubungan yang didasarkan pada banyak kesepakatan dasar. Untuk menjaga keamanan rakyatnya, warga negara menyerahkan kedaulatannya dan mendukung kelangsungan hidup negara sebagai imbalan bagi negara untuk mempertahankan keamanan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal².

Penegakan hukum tersebut terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

¹ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta 2002, hlm. xxiii

² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

berlaku di masyarakat dimana penegakan hukum tersebut digambarkan sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas juga mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution).³

Pelaksanaan penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari kinerja aparatur penegak hukum, dimana aparat atau aparatur penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan, selain hal tersebut aparatur atau aparat penegak hukum juga dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak.

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum ini, dimulai dari polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim dan terakhir petugas pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur penegakan hukum memiliki tugas dan perannya masing-masing.

³ Wicipto Setiadi: *Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional Nomor 02 Tahun 2018, <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>, 20 Desember 2023, Pukul 23.00 wib

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana sistem penegakan hukum terpadu tersebut berdasarkan KUHAP dengan menganut *asas division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu⁴

Melihat dari sistem penegakan hukum, aparatur kepolisian dalam hal penyelidikan dan penyidikan dianggap menjadi ujung tombak pertama penegakan hukum yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan di anggap dapat mejadi pengayom bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 13

Tugas dan Wewenang

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat (1) huruf g

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

⁴ Sriwidodo Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta;Kepel Pres 2020, hlm 9.

“Melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Berdasarkan hal diatas dalam penegakan hukum, penyidik pada tahapan penyelidikan dan penyidikan memegang peran penting di dalamnya. transparasi, kemandirian serta profesionalisme penyidik menjadi unsur penting dalam membangun kesan (image) positif serta kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Sementara itu hal lain yang juga seharusnya dilihat dan di perhatikan oleh penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu proses penyidikan awal, pelaksanaan ketentuan-ketentuan pembuktian yang di atur KUHAP, pengumpulan alat bukti agar terangnya proses tindak pidana, dan selanjutnya berhasil atau tidaknya meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan.

Profesionalisme merupakan kondisi, arah, nilai tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian⁵

Profesionalisme polisi sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan dalam masyarakat modern dengan kompleksitas yang ada. Ciri model polisi yang profesional:

⁵ Hasan Basri, Kapita Selekta Pendidikan, (Bandung : CV Pustaka Setia Bandung, 2012), Cet-1, h. 130.

1. melakukan pekerjaan dengan efisiensi;
2. dilakukan kontrol secara tersentral;
3. garis-garis organisasi tergambar secara jelas;
4. pendayagunaan persoalan secara penuh dan efektif;
5. mobilitas semakin besar;
6. latihan semakin disempurnakan;
7. penggunaan sarana teknologi semakin luas;
8. memberikan tekanan pada integritas personil dan pendidikan yang semakin tinggi.

Telaah lebih lanjut transparansi, profesionalisme dan kemandirian penyidik kepolisian dalam penegakan hukum mulai menjadi pertanyaan dan perhatian khusus oleh masyarakat, dimana masyarakat mulai menghakimi dan mengkritisi tindakan polisi yang dianggap masyarakat kurang mampu dalam menyelenggarakan fungsi, tugas, kewenangan di bidang penegakan hukum (pidana), kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan menjunjung tinggi HAM

Selain hal proposional penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka juga dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Dimana etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan

pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.⁶

Seperti yang sering kita lihat bahwa di beberapa daerah dan juga di media social bahwa terdapat beberapa kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sering kali tidak menjadi perhatian bahkan sering kali di abaikan oleh pihak kepolisian, dan bahkan pada saat tahapan penyidikan dirasa tidak memberikan keadilan, dan hal ini lah yang menjadi perhatian, sentiment serta ketidak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian di Negara ini, Sementara Kepolisian terlebih penyidik kepolosian sebagai komponen dalam penegakan hukum pidana harus dipersiapkan secara baik agar apa yang ingin dicapai dengan dibuatnya undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul **PROFESIONALISME DAN KEMANDIRIAN POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA.**

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profesionalisme dan kemandirian polisi di bidang penyidikan ?

⁶ Kunarto, 1997, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 97;

2. Bagaimana peran kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis profesionalisme dan kemandirian polisi di bidang penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya Profesionalisme dan kemandirian polisi di bidang penyidikan sebagai sub sistem peradilan pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat bagaimana Profesionalisme dan kemandirian polisi di bidang penyidikan sebagai sub sistem peradilan pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu unsur (subsistem) Sistem Pidana (SPP) mempunyai peranan penting dan menentukan karena Kepolisian merupakan bagian dari Peradilan Pidana (SPP) dan mempunyai tugas penyidikan tindak pidana sesuai dengan

hukum. Kejahatan dilakukan menggunakan taktik dan teknik yang berbeda menjadi semakin beragam dan canggih, seringkali melibatkan berbagai kelompok dan kelompok dengan peran dan tanggung jawab penting dalam struktur organisasi pemerintah, dan bahkan individu.

Orang mengukur profesionalisme polisi dari cara pandang mereka. Profesionalisme polisi seringkali diukur dari jumlah kejahatan yang dapat mereka deteksi dan selesaikan, dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan kejahatan. Polisi sendiri menggunakan metrik ini untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan operasi yang mereka lakukan setiap tahun. Upaya profesionalisasi kepolisian menjadi pembahasan yang menarik, yakni.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* W. J. S. Poerwodarmita mengemukakan bahwa Istilah Polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁷

Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung dua pengertian makna Polisi; tugas dan sebagai organnya. Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga Kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu Polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat

⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 549.

Sebaliknya masyarakat menghendaki agar Kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan Kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu akan semakin kuat kesadaran hukum dan semakin kabur kewibawaan Kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tugas kepolisian tidaklah mudah karena berhadapan dengan masyarakat, polisi terkadang merasakan hubungan yang kurang baik terhadap masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi, sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Kalau polisi sekarang sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.⁸

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 50.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁹ Secara yuridis formal, penyidik terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa dan perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal itu, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.¹⁰ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan. Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa

⁹ Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Vol.1, Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Beirut, hlm. 306.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan.¹¹

Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan. Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 12. Manajemen penyidikan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 1 Angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 Angka 2 KUHAP berbunyi bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²

Pasal 6 KUHAP berbunyi:

(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat

(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

¹¹ Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, 2013, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompas, Jakarta, hlm. 37.

¹² 11 Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

Pasal 7 KUHAP berbunyi:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memaksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya

berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 KUHAP berbunyi:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan:
- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9 KUHAP

berbunyi bahwa penyidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 10 KUHAP berbunyi:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam Ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 11 KUHAP berbunyi bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pasal 12 KUHAP berbunyi bahwa penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, diterangkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan SPK yang menerima laporan atau pengaduan wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor atau pengaduan sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
3. Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim).

4. Laporan didisposisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)
5. Laporan diterima Kepala unit penyidikan.

Dalam Pasal 103 KUHAP, diterangkan bahwa:

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelopor atau pengadu.
 - (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelopor atau pengadu dan penyidik.
 - (3) Dalam hal pelopor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
6. Penyelidikan oleh unit Penyidik. Dalam Pasal 102 KUHAP diterangkan bahwa:

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se-daerah hukum.

Penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 5

KUHAP :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
 - e. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - f. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - g. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
 - h. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
7. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
8. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.
9. Dilakukan proses penyidikan, yaitu sebagai berikut:
- a. Menerima laporan;
 - b. Pemeriksaan saksi-saksi yaitu saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk;
 - c. Apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan Visum et repertum;

- d. Kemudian dilakukan gelar karya untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak;
 - e. Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya;
 - f. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah cukup bukti maka dilakukan pemberkasan;
 - g. Setelah berkas lengkap, kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri;
10. Peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan SP.3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Pelaksanaan proses penyidikan oleh penyidik Polri, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat dilakukan suatu penyidikan, dengan mendasari adanya laporan atau pengaduan masyarakat atau adanya tindak pidana yang diketemukan oleh pihak kepolisian.
2. Setelah diketahui bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dilanjutkan dengan proses penyelidikan .
3. Apabila dalam proses penyelidikan diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana memenuhi dan ditemukan minimal 2 alat bukti, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
4. Memanggil saksi dan tersangka untuk kemudian dilakukan pemberkasan.

5. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
6. Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali.
7. Kemudian penyidik menindaklanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21). Kemudian dilakukan pelimpahan perkara tahap kedua.
8. Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas, barang bukti, dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Penanggulangan ini dapat dilakukan baik itu melalui saran atau upaya penal maupun non penal yang kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan yang sistemik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kuntarto bahwa kepolisian memiliki tiga metode dalam menanggulangi kejahatan yakni upaya represif, upaya preventif, dan upaya preemtif, dengan demikian akan mencapai tujuan dalam sistem peradilan pidana yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. POLISI

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan membentuk peraturan keamanan masyarakat maupun negeri. Kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbina ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Polisi adalah organisasi dengan fungsi yang sangat luas. Pada abad keenam, polisi dan kepolisian sangat dikenal sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas sebagai penjaga tirani, dan mereka digambarkan sebagai simbol penguasa tirani. Oleh karena itu, negara yang bersangkutan disebut sebagai "negara polisi" dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah disebut sebagai "Politeia". Pada masa ekspansi dan imperialisme, ketika pemerintah meminjam kekuatan kepolisian dan polisi untuk melakukan tindakan tangan besi terhadap

¹³ H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Penerbit Laskbang Grafika, Surabaya, hlm. 54.

penduduk asli untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, citra kepolisian menjadi buruk.¹⁴

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar

¹⁴ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

¹⁵ H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dikenal sebagai Polri, adalah salah satu fungsi pemerintahan negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga tertib dan tegaknya hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.ⁱ

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar

hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁶

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹⁷

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.ⁱⁱ

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.

¹⁶ W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

¹⁷ Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo

Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.ⁱⁱⁱ

Dalam kaitannya dengan kehidupan sipil, Polisi adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada individu masyarakat dalam upaya menjaga keamanan negara. Untuk menjalankan tugasnya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia, daerah hukum dibagi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan pemerintah.^{iv}

Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam peraturan kapolri No. 14 Tahun 2011, pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Polri. Adanya kode etik ini menunjukkan bahwa polri telah berusaha keras memperbaiki diri,

mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional modern dan mandiri. Secara umum ruang lingkup kode etik ini mencakup tentang :

- 1) Etik kepribadian adalah tuntunan perilaku setiap kegiatan manusia yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, yang bertujuan untuk menggugah manusia untuk bertindak secara otonom yang bebas dan bertanggung jawab sehingga dapat membedakan dirinya sendiri dari orang lain atau bangsa.
- 2) Etik kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Etik kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.
- 4) Etik dalam hubungan dengan masyarakat merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan juga nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Melaksanakan kode etik dengan baik, tentu tidak terlepas dari adanya loyalitas kepada organisasi, disiplin yang ketat oleh pimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas bawahan.¹⁸

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.¹⁹

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- (2) lingkungan kuasa orang;
- (3) lingkungan kuasa tempat; dan
- (4) lingkungan kuasa waktu

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu

¹⁸ Suwarni, 2009, Perilaku Polisi (Studi atas budaya organisasi dan pola komunikasi, Penerbit Nusa Media, Bandung. hlm 69

¹⁹ H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm.57.

lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.²⁰

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:²¹

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya

²⁰ H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm.58.

²¹ Awaloedi Djamin, 1995, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, hlm. 255.

perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum

c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.

c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.

d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 5) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 6) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 7) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;

- 8) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 9) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 10) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 11) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 12) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 13) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 14) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 15) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 16) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 17) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 18) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 19) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 20) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 21) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 22) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 23) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 24) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 25) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 26) Penyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 27) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 28) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 29) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 30) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 31) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 32) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 33) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 34) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 35) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 36) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 37) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 38) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 39) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 40) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

9) Mengadakan penghentian penyidikan;

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. PENGERTIAN PROPESSIONALISNE

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti profesionalismr sebagai kualitas, mutu dan perilaku yang mencirikan suatu profesi atau profesional. Profesionalisme adalah sikap seorang profesional. Artinya adalah istilah yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan bidang atau bidangnya.

Menurut Bayuaji (2017:15) menyatakan profesionalisme merupakan sebuah sikap kerja profesional yang tiada lain adalah perilaku karyawan yang mengacu pada kecakapan, keahlian dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang mendasari tindakan atau aktifitas seseorang yang merupakan sikap dalam menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang dikuasai dengan melaksanakan aturan-aturan kode etik profesi yang berlaku dalam hubungannya dengan masyarakat untuk menghasilkan kerja yang terbaik. ²²Menurut Edo, Christian, dan Aji (2017:3) profesionalisme adalah role/competency, artinya suatu kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkat masing masing.²³

²² Bayuaji Budihargo. (2017:15) . Profesionalisme Ditinjau Dari Factor Demografis (Jenis Kelamin,, Usia Dan Tingkat Pendidikan) Pada Karyawan Tetap Administratif Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bachelor Thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

²³ Edo Rinaldo, Christian M, Marpaung dan Aji Hogantara. 2017:3. Peta Jalan UKM 4.0: Profesional, Produktif, Kreatif, dan Entrepreneurial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Konsep profesionalisme menurut Sumardi memiliki lima prinsip, yaitu :1 Pertama, keterikatan komunitas, yaitu ikatan profesional sebagai anggota organisasi formal atau kelompok kolega informal. Melalui organisasi profesi ini, dibangun kesadaran profesional. Kedua, kemandirian (need for otonomi) adalah keyakinan seorang profesional dapat mengambil keputusan sendiri tanpa tekanan dari manapun.

Segala gangguan (intervensi) dari luar dipandang sebagai penghambat kemandiriani. Ketiga, keyakinan pengaturan diri (Belief Self-Regulation) artinya haya mereka yang memiliki otoritas dalam menilai profesional adalah rekan sejawat dan yang kurang memiliki keahlian bidang pengetahuan. Keempat, dedikasi profesinya tercermin dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Kegigihan yang kuat di tempat kerja, bahkan ketika imbalan ekstrinsik dianggap berkurang. dan kelima, komitmen sosial tentang pentingnya profesi dan manfaat yang diperoleh masyarakat dan profesional dari pekerjaan ini.^vSedangkan menurut De George, Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senangsenang, atau untuk mengisi waktu luang. Profesionalisme dapat diartikan suatu watak yang diwujudkan dalam suatu tingkah laku, suatu tujuan dalam menjalankan

profesi yang akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya. Ada beberapa ciri profesionalisme, yaitu:

- a. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil (perfect result), sehingga kita di tuntut untuk selalu mencari peningkatan mutu.
- b. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
- c. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
- d. Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh “keadaan terpaksa” atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
- e. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.

Komponen-Komponen yang sangat diperlukan dalam menjalankan kompetensi Profesional, antara lain :

- f. Kompetensi Individu yang meliputi inisiatif, dipercaya, motivasi, dan kreatif
- g. Kompetensi Sosial yang meliputi berkomunikasi, kerja kelompok dan kerjasama
- h. Kompetensi Metodik yang meliputi mengumpulkan dan menganalisa informasi, mengevaluasi informasi, orientasi tujuan kerja, dan bekerja secara sistematis.

- i. Kompetensi Spesialis yang meliputi keterampilan dan pengetahuan, menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna, mengorganisasikan dan menangani masalah.^{viii}

Menurut Panji Anoraga mengemukakan bahwa, ciri-ciri profesionalisme diantaranya adalah :

1. Memiliki Kode Etik. Didalam pekerjaan selalu ada kode etik yang harus dijaga. Dari cara bersikap, berkomunikasi, hingga pengambilan keputusan.
2. Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan Tinggi. Profesionalisme juga dilihat dari kemampuan dan pengetahuan pustakawan dalam bekerja, baik dalam kemampuan analisis dan kepekaan terhadap situasi, maupun ketika ada masalah sehingga dibutuhkan solusi, pustakawan dapat mengambil bagian menyelesaikannya dengan keputusan terbaik untuk semua pihak.
3. Memiliki Tanggung Jawab dan Berintegritas. Seorang pustakawan harus memiliki sifat tanggung jawab, ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Dan memiliki integritas yang mengutamakan nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang wajib diterapkan. Tidak hanya membangun budaya baik, tetapi juga meningkatkan kualitas diri sendiri.
4. Memiliki Perencanaan Kerja yang Baik. Seseorang yang profesional tidak memikirkan perencanaan jangka waktu pendek, tetapi juga dalam waktu jangka panjang. Keputusan dan perencanaannya dapat membuat

pekerjaan berjalan lancar walaupun ada tantangan serta perubahan dari pihak luar.

5. Memiliki Kemampuan Motivasi.

Seorang pustakawan harus memiliki kemampuan motivasi diri sendiri dan orang disekitarnya. Agar bisa terus memberikan hasil pekerjaan terbaik. Ketika tantangan dan masalah menghampiri, semua dapat diselesaikan dengan berbagai cara, asal tetap termotivasi untuk menghadapinya.²⁴

Menurut Martin Jr dalam buku Kurniawan karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance, diantaranya :

1. Equality Merupakan perlakuan yang sama atas pelayan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial dan sebagainya.
2. Equity Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluratistic kadang-kadang diperlakukan yang adil dan perlakuan yang sama.
3. Loyalty Kesetiaan diberikan kepada konsitusi hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.

²⁴ Panji Anoraga, Psikologi Kerja, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), h. 9

4. Accountability Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan.²⁵

Pada dasarnya sebutan profesionalisme lebih tepat ditujukan kepada individu polisi dan bukan kepada organisasi. Setiap anggota kepolisian memiliki kompetensi dan kewenangan profesional yang bersifat individual sebagai polisi.²⁶ Namun, upaya peningkatan profesionalisme tidak hanya dibebankan kepada individu polisi. Banyak faktor di luar diri polisi yang ikut menentukan keberhasilan dalam meningkatkan profesionalisme pada polisi. Berdasarkan uraian tersebut maka peningkatan profesionalisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Pada dasarnya sebutan profesionalisme dimiliki oleh individu polisi. Hochstedler (Banurusman, 1995, h.69) menyebutkan bahwa kepribadian akan mempengaruhi bagaimana seseorang memandang mengenai apa yang seharusnya menjadi tugas polisi.²⁷ Allport (Irwanto, 2002, h.227) mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Lebih lanjut dijelaskan mengenai faktor-faktor pembentuk kepribadian, yaitu ciri fisik, ciri faali, serta pengalaman sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan.

²⁵ Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005)

²⁶ Meliala, A. 2005. "Mungkinkah Mewujudkan Polisi Yang Bersih?". Jakarta: Partnership.

²⁷ Banurusman. 1995. Polisi, Masyarakat dan Negara. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.

Polisi yang setiap harinya dihadapkan pada tugas yang tidak bisa diprediksi dan berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak memiliki kemampuan mengendalikan emosi.²⁸ Tabah (1991, h.23) mengemukakan bahwa untuk menjadi polisi perlu memiliki kepribadian yang matang, tidak emosional, dan berpendidikan yang memadai.²⁹ Kepribadian yang matang oleh Allport (Hall dan Lindzey, 1993, h.45) pertama-tama harus memiliki suatu perluasan-diri, yaitu orang harus dapat mengambil bagian dan menikmati bermacam-macam aktivitas yang berbeda-beda, yang penting dalam perluasan diri adalah perencanaan dan harapan ke masa depan; self-objectification, yaitu memiliki kemampuan menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri, menerima diri sendiri, dan memiliki kemampuan untuk membina hubungan positif dengan diri sendiri dan dengan objek-objek yang dicintai; dan yang terakhir kepribadian yang matang berarti memiliki suatu falsafah hidup, yaitu suatu pegangan yang akan memberi makna dan tujuan bagi segala sesuatu yang telah dikerjakan. Agama menjadi sumber terpenting yang melatarbelakangi segala suatu yang dikerjakan oleh individu, yang memberinya arti dan tujuan.

Kemampuan yang harus dimiliki seorang individu dalam selfobjectification tersebut di atas merupakan perwujudan dari adanya

²⁸ Irwanto. 2002. Psikologi Umum. Jakarta: PT Prenhallindo.

²⁹ Tabah, A. 1991. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

kecerdasan emosional, yang dalam penelitian ini akan digunakan untuk memprediksi profesionalisme pada polisi.

b. Faktor Eksternal

1) Pendidikan dan pelatihan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.³⁰ Maka secara tidak langsung polisi dituntut untuk dapat mengakomodasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan tugas (Banurusman, 1995, h.18). Kemampuan teknis profesional kepolisian yang sudah sangat maju dan canggih, menurut Djamin (2000, h.134) memerlukan suatu pembinaan profesionalisme Polri melalui sistem pendidikan dan pelatihan yang tepat.³¹ Keprofesionalan Polri harus didukung sumber daya yang cakap dan handal, karenanya sumbangan dari bidang pendidikan sangat besar artinya bagi terwujudnya profesionalisme pada Polri (Sibarani, dkk., 2001, h.59).³²

2) Kesejahteraan

Kesejahteraan seperti gaji, perumahan, tunjangan, pensiun personil Polri akan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas (Djamin,

³⁰ Hall, C.S., dan Lindzey, G. 1993. *Theories of Personality. Teori-Teori Sifat dan Behavioristik*. Alih Bahasa: oleh A. Supratiknya. Yogyakarta: Kanisius.

³¹ Djamin, A. 2000. Pengembangan Sistem Manajemen Personel Polri Di Masa Depan. *Jurnal Polisi Indonesia*. Tahun 2. Halaman 47-54. Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia -Yayasan Obor Indonesia.

³² Sibarani, S.M., Solemanto, Ginting, S., Iwang, B., Prayoga, I., dan Ritonga, R. 2001. *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme*. Jakarta: PT Dharmapena Multimedia.

2000, h.31). Menurut Sullivan (Kunarto, 1997, h.55) dengan gaji yang memadai akan diperoleh polisi yang sejahtera, sehingga tidak mudah berbuat nyeleweng.³³

3) Seleksi

Mengacu pada definisi bahwa profesionalisme dilandasi oleh keahlian dan penguasaan teknis khas kepolisian yang diperoleh dari pendidikan khusus dan patuh pada kode etiknya, maka sistem dan persyaratan seleksi calon polisi sangat menentukan. Sullivan (Kunarto, 1997, h.55) menyebutkan bahwa untuk memperoleh polisi-polisi yang baik, perlu dilakukan proses seleksi yang baik pula. Proses seleksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan para calon polisi, baik sehat secara fisik maupun sehat secara psikis, sehingga masukan (input) polisi adalah orang-orang yang benar terpilih. Pertimbangan lain dalam proses seleksi ini adalah latar belakang pendidikan calon polisi. Menaikkan standar penerimaan (Bintara) polisi menjadi lulusan SLTA adalah salah satu langkah yang ditempuh Polri dalam menuju profesionalisme (Rahardjo dan Tabah, 1993, h.183).³⁴

4) Peralatan dan perlengkapan

Kualitas pelaksanaan teknis fungsi kepolisian dipengaruhi oleh perencanaan, pengadaan, penggunaan, serta pemeliharaan peralatan kepolisian (Banurusman, 1995, h.xiii). Pernyataan tersebut sejalan

³³ Kunarto. 1997. Etika Kepolisian. Jakarta : PT Cipta Manunggal.

³⁴ Rahardjo, S., dan Tabah, A. 1993. Polisi Pelaku dan Pemikir. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

dengan pendapat Sullivan (Kunarto, 1997, h.55) bahwa untuk dapat bertindak cepat, tepat, tangguh, adil, dan benar, maka polisi perlu dilengkapi peralatan secara baik.

5) Anggaran

Polri sebagai organisasi yang besar juga mengelola dana yang besar. Maka perlu adanya kemampuan administrasi keuangan yang tepat. Administrasi keuangan terdiri atas: perencanaan, penetapan anggaran, pembiayaan, pengendalian atau pengawasan, dan evaluasi (Djamin, 2000, h.33). Penyempurnaan manajemen anggaran dan pengembangan metode pelaksanaan tugas diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidaklah merupakan alasan untuk tidak berprestasi atau dalam hal ini tidak profesional (Banurusman, 1995, h.xiv).

6) Lingkungan

Maister (1998, h.30) menyebutkan bahwa lingkungan kerja akan sangat mempengaruhi seseorang untuk dapat bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Mendapatkan disiplin dan motivasi untuk berperilaku secara profesional adalah lebih mudah jika setiap orang yang ada di sekitarnya berbuat sama. Keberhasilan tugas Polri juga bergantung pada partisipasi masyarakat. Praktik penyimpangan perilaku personil Polri yang sering terjadi disebabkan kondisi yang turut diciptakan oleh masyarakat.³⁵ Masyarakat dan polisi sama-sama

³⁵ Maister, D.H. 1998. True Professionalism. Alih Bahasa: oleh Bern. Hidayat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

berperan dalam terjadinya praktik penyimpangan perilaku tersebut (Sibarani, dkk., 2001, h. 64).³⁶ Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme polisi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah kepribadian, sedangkan faktor eksternalnya meliputi pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, proses seleksi, peralatan dan perlengkapan, anggaran serta lingkungan.

C. DEFINISI PENYIDIKAN

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

³⁶ Sibarani, S.M., Solemanto, Ginting, S., Iwang, B., Prayoga, I., dan Ritonga, R. 2001. Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme. Jakarta: PT Dharmapena Multimedia.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opspring (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).¹¹

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.³⁷

Menurut Moch. Faisal Salam,² pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan

³⁷ M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.⁷ Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik.
- b. Laporan polisi, merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang informasi tertulis berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi³⁸

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

³⁸ M. Husein harun. Op,Cit hlm 57

a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.

b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya

c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.³⁹

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan Penyidik adalah : “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.” Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP, “dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³ Sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak.⁴⁰

³⁹ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, 1990 hlm 17
⁴⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP di atas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut. Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHP ayat (1) :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan penyidik adalah :

(1). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat :

⁴⁰Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 13 Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 22

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 58 Tahun 2010 yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang

penyidikan, penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam kitab undang- undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (Lex Specialist Derogat lex Generalist) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (Status) dan peranan (Rule).

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁴¹ Yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

⁴¹ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210.

1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- b) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- c) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- d) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁶ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁴² . Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa

⁴² M. Husein harun, Op,Cit hal 58

telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1) Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam tahap Penyidikan.
 - 2) Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- 3) Penahanan adalah Pasal 1 angka 21 KUHP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Penggeledahan adalah tindakan penyidik atau perwakilannya untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap badan dan pakaian seseorang maupun terhadap kediaman seseorang.
- 5) Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan

c. Pemeriksaan

- 1). Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi dengan sukarela atau terpaksa memberikan alat bukti kesaksian dalam perkara pidana mengenai suatu kejahatan dan kejadian dramatis melalui indra mereka
- 2). Ahli Pakar atau eksper adalah orang yang ahli di bidang tertentu dengan kemampuan untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak.

- 3). Tersangka atau pelaku merupakan orang yang baik yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak pidana.

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

- 1). Pembuatan resume
- 2) penyusuna berkas perkara
- 3) penyerahan berkas perkara⁴³

Kegiatan Penyidikan :

- j. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- k. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- l. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan

⁴³ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin, Op, Cit. Hlm 24

dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

- m. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.⁴⁴

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- n. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- o. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- p. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan

⁴⁴ M. Husein harun, Op,Cit hal 89

bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.

- q. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- r. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- s. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- t. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.⁴⁵

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.⁴⁶

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

⁴⁵ Marpaung,leden. Proses penegakan perkara pidana, sinar grafika, jakarta, 1992 hlm 43

⁴⁶ M. Husein harun. Op,Cit hlm 123

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terkuip didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :

- 1). Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- 2). Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa; penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.⁴⁷

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

⁴⁷ M. Husein harun. Op,Cit hlm 125

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan tentang adanya tindak pidana.
2. Memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka.
3. Melakukan penggeledahan, penyegelan, dan atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
4. Melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
5. Meminta keterangan kepada saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti dari orang dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.
6. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib mengadakan penyidikan dan menyampaikan atau memberitahukan hasil penyidikan kepada penuntut

umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP kemudian penyidik membuat berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka adalah salah satu kegiatan dari penyidikan suatu tindak pidana yang sangat bersentuhan dengan hak azasi manusia oleh karenanya pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara pidana (KUHAP) yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di Pengadilan, pelaksana putusan hakim dan penasehat hukum.

2. Pemasukan rumah

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Penyitaan benda

Benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan sebuah benda yang diambil untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.Penyitaan dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menjelaskan bahwa penyitaan adalah

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

4. Pemeriksaan surat

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

5. Pemeriksaan saksi

Proses pemeriksaan saksi dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Di tingkat penyidikan maka terlebih dahulu saksi diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi yaitu tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun.

6. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada penyidik polisi setempat

Pada dasarnya dalam perkara pidana, pintu masuk untuk dapat ditegakkannya hukum dan keadilan (access to justice) adalah melalui penyelidikan dan penyidikan. Hal ini diawali dengan adanya Laporan atau Pengaduan. Perbedaan mengenai hal ini terkait dengan ketentuan

dalam KUHP tentang adanya delik aduan (klacht delict) dan delik biasa (gewon delict).⁴⁸ Permasalahan yang terjadi terhadap hal ini adalah kerap kali ada anggapan bahwa “belum menjadi kewenangan “aparatus penegak hukum” untuk melakukan penyelidikan/penyidikan, apabila “anggota masyarakat yang dipandang merugikan” belum mengajukan laporan atau pengaduan.⁴⁹

Hal ini berpengaruh pada efektivitas penyelidikan atau penyidikan itu sendiri, yang menimbulkan keadaan seolah-olah “negara tidak hadir” untuk melakukan tugasnya melindungi masyarakat, ketika suatu tindak pidana telah terjadi. Pada dasarnya proses penyelidikan dan penyidikan tetap dapat dilakukan tanpa adanya laporan atau pengaduan.

Dalam hal terhadap delik aduan, apabila kita membandingkan antara KUHP dengan HIR/RIB, KUHP menyatakan bahwa pada dasarnya proses penyidikan dan penuntutan berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya. Hal ini didasari oleh dianutnya asas diferensiasi fungsional oleh KUHP. Hal ini berbeda dengan HIR/RIB bahwa proses pengusutan (penyidikan) dan penuntutan adalah satu kesatuan. Dimana kedua hal tersebut diatur di dalam “bab” yang sama yaitu “mengusut kejahatan dan pelanggaran”. Dalam bagian pertama mengatur mengenai pegawai dan pejabat yang berwenang mengusut kejahatan dan pelanggaran (Pasal 38-45 HIR/RIB), dan bagian kedua

⁴⁸ Lihat Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 110-113

⁴⁹ Chairul Huda, Op.Ci

mengenai pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri (Pasal 46-52). Pasal 38 ayat (1) HIR/RIB mengatur mengenai urusan polisi justici. Menurut R. Tresna bahwa polisi justisi ini merujuk kepada tugas-tugas dari para pejabat penuntut umum.⁵⁰ Tugas dari polisi justisi meliputi tindakan-tindakan pengusutan (penyidikan), penuntutan sampai dengan pelaksana keputusan Hakim Pidana.

Hal ini berarti tugas penuntut umum yang juga sebagai pelaksana dari polisi justitia adalah melakukan tindakan pengusutan (penyidikan), penuntutan, dan melaksanakan keputusan Hakim Pidana merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan dan merupakan tanggung jawab dari pejabat penuntut umum itu sendiri. Hal ini berarti, apabila delik aduan adalah delik hanya dapat “dituntut” apabila terdapat pengaduan. Apabila merujuk kepada tahapan dalam HIR/RIB yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa dalam proses penuntutan tersebut sudah termasuk di dalamnya proses penyidikan yang berdasarkan adanya aduan. Hal ini dikarenakan yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan dan penuntutan adalah pejabat penuntut umum itu sendiri. Berbeda dengan KUHAP dikarenakan fungsi penuntutan dan penyidikan dipegang oleh lembaga yang berbeda dan merupakan tahapan yang terpisah. Penuntutan dipegang oleh Kejaksaan dan penyidikan dipegang oleh Kepolisian. Terhadap hal ini menjadikan proses penyidikan dapat dilakukan tanpa adanya aduan, namun untuk

⁵⁰ R. Tresna, Komentar HIR, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) dalam Wempi Jh. Kumendong, “Kemungkinan

dilanjutkan pada tahap penuntutan harus dilengkapi dengan adanya pengaduan.

D. SISTEM PERADILAN PIDANA

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Makna sistem secara metodologik selain adanya keteraturan, ketertiban juga mengandung makna adanya pendekatan yang rasional dan logik dalam mencapai suatu tujuan. Konsep pengertian sistem sebagai suatu metode ini dikenal dengan pengertian umum sebagai pendekatan sistem (system approach).

Sistem menurut Campbell adalah a system as any group of inter related components or parts which function together to achieve a goal (sistem itu merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersamasama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan).⁵¹

Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:⁵²

10. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).
11. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (interdependence of its parts).

⁵¹ Tatang M. Arifin, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali, Jakarta, 1989, hal. 10.

⁵² Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 43-44

12. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (the whole is more than the sum of its parts).
13. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (the whole determines the nature of its parts).
14. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole).
15. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Menurut Romli Atmasasmita⁵³, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

16. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
17. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur

⁵³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 16-18.

organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan

18. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut Jeremy Travis, bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke

jalur perakitan dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.⁵⁴

Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem adalah sebagai kesatuan (unity), yang terdiri dari bagian-bagian (part, components, elements, secondary-systems, subsystem) yang secara fungsional terkait satu sama lain dalam ikatan superordinatnya yang menunjukkan suatu gerak dalam rangka mencapai tujuan.⁵⁵

Dari definisi di atas ternyata mengandung implikasi adanya unsur-unsur sebagai berikut .⁵⁶

- 1) Keintegrasian (integration);
- 2) Keteraturan (regularity);
- 3) Keutuhan (wholeness);

⁵⁴ Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA: The Sentencing Project, 2012, hal. 4. Lihat juga dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan...Op cit*

⁵⁵Rusadi Kantaprawira, *Aplikasi Pendekatan Sistem Dalam Ilmu-Ilmu Sosial, Bunda Karya*, Jakarta, 1987,hal. 5.

⁵⁶ Ibid. hal. 12

- 4) Keterorganisasian (organization); Keterlekatan komponen satu sama lain (coherencece);
- 5) Keterhubungan komponen satu sama lain (connectedness);
- 6) Ketergantungan komponen satu sama lain (interdependence).

Selanjutnya menurut William A Shrode serta Dan Voich, ciri-ciri pokok sistem sebagai berikut :

- 7) Sistem itu mempunyai tujuan;
- 8) Sistem merupakan suatu keseluruhan yang utuh
- 9) Sistem itu memiliki sifat terbuka;
- 10) Suatu sistem mempunyai atau melakukan kegiatan transformasi, kegiatan mengubah sesuatu menjadi yang lain;
- 11) Dalam sistem terdapat saling keterkaitan antar komponen, saling tergantung, dan juga terjadi interaksi antara sistem dengan lingkungannya;
- 12) Sistem mempunyai mekanisme kontrol. Di dalam sistem ada kekuatan pemersatu, sehingga sistem itu pada satu sama lain terikat jadi satu dan sistem mampu mengatur dirinya sendiri.

Penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) merupakan suatu istilah terkait dengan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Istilah ini semakin populer dengan munculnya wacana tentang peradilan terpadu yang dimuat dalam Tap MPR-RI No. VIII/ MPR/ 2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada

sidang tahunan MPR-RI tahun 2000, yang menekankan bahwa Mahkamah Agung perlu melaksanakan asas-asas sistem peradilan terpadu. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) sebenarnya merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Unsur-unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing merupakan sub-sistem dari sistem peradilan tersebut, yang terdiri dari sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Batasan terhadap pengertian sistem peradilan pidana telah diutarakan oleh beberapa pakar hukum pidana, berturut-turut antara lain sebagai berikut :

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, 23 baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵⁷

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan implementasi atau aplikasi dari kekuasaan kehakiman, dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana pada

⁵⁷ Muladi, Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, hal. 4.

hakikatnya merupakan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Peradilan Pidana “. ⁵⁸

Mardjono Reksodiputro, mengatakan, bahwa sistem peradilan pidana secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan“, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan, agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. ⁵⁹

Sistem Peradilan Pidana ini, dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Seperti diketahui bahwa masalah kejahatan, menurut Benedict S Alper merupakan problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah kejahatan tersebut, sudah tercatat lebih dari 80 konferensi Internasional yang dimulai sejak tahun 1825 hingga 1970 yang membahas upaya untuk menanggulangi kejahatan. ⁶⁰

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu,

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, Kepolisian Dalam perspektif Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan pidana, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia III, tentang Polri Sipil Yang Mandiri, Berdaya dan profesional Untuk Menjamin Integritas Bangsa, Undip, tanggal 22-23)ktober 1998, hal. 3

⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan.....op.cit, hal. 140.

⁶⁰ Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), . 4

menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat didalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penegakkan hukum pidana ini merupakan suatu proses yang panjang yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai perangkat struktur atau subsistem ,yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan , dan advokat atau penasihat hukum.

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai

ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

Seiring dengan berjalannya waktu, sampai saat ini masalah kejahatan masih menjadi "isu penting" di dalam dunia internasional. Karena seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu, teknologi maupun perekonomian, jenis kejahatan sekarang tidak hanya bersifat konvensional saja melainkan juga bersifat non konvensional seperti kejahatan korupsi, atau juga kejahatan dengan sarana "hi tech". Globalisasi yang kini telah melanda dunia, termasuk di Indonesia, tentunya akan berpengaruh pula pada bentuk-bentuk kejahatan dan usaha-usaha penanggulangan di masyarakat.

Seruan-seruan Organisasi Dunia yang dituangkan dalam instrumen-instrumen Internasional sudah barang tentu sangat diperhatikan dalam kerangka pemahaman terhadap gejala kejahatan dan penanggulangannya.⁶¹

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja atas komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus

⁶¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), . IX.

berhubungan dan bekerja sarena. Sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa:

"Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness".⁶²

Jadi adanya fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan antar hubungan diantara sub-subsistem yang ada harus dicegah bilamana akan dibangun suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep "Integrated Approach", dari Hiroshi Ishikawa yang antara lain menegaskan bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (diversity) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (unity), yang saling mengikat, Hiroshi Ishikawa dalam hal ini menyatakan bahwa:

"Criminal justice agencies including, the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears, and each of them

⁶² M. Faal, Penyangangan Perkara Pidana oleh Polisi Dikresi Kepolisian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), .

*should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other”.*⁶³

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice science*" di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.⁶⁴

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*criminal Justice System*". Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The President's Crime Commission.

⁶³ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Dikresi Kepolisian.....* 26

⁶⁴ Amir Ilas. *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), . 95

Diagram skematik “criminal Justice system”, telah disusun oleh “The commission's Task force on science and Technology” di bawah pimpinan Arfred Blumstein sebagai ahli manajemen, Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur berkaitan erat satu sama lain.⁶⁵

Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu ”Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau ”Integrated Criminal Justice System”.⁶⁶

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), . 8.

⁶⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, 1997), . 85

Dalam kesempatan lain dikatakan, bahwa sistem peradilan pidana mempunyai karakter khusus, yaitu : ⁶⁷

- 13) kerjasama secara terpadu antara pelbagai sub-sistem untuk mencapai tujuan yang sama, secara internal dan eksternal sistem peradilan harus berorientasi pada tujuan yang sama;
- 14) pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fragmentaris, selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar;
- 15) operasionalisasi bagian-bagiannya akan menciptakan nilai tertentu (value transformation), keterkaitan dan ketergantungan antara subsistem;
- 16) adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu;
- 17) Keterpaduan mengandung makna fixed control arrangements dan sekaligus koordinasi yang seringkali diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan melalui kebersamaan norma dan nilai (shared norms and value);
- 18) Keberhasilan sistem peradilan pidana ditentukan oleh indeks sistem yang pada hakekatnya merupakan indikator kinerja sistem peradilan pidana, baik dalam tataran idiil, tataran asas maupun tataran operasional dan tatanan penunjang.

Pada tataran ideal paling tidak ada 3 (tiga) indeks, yaitu: keberhasilan sistem peradilan pidana dapat menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi

⁶⁷ Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, hal 34-35.

terpidana; keberhasilan sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan; keberhasilan sistem peradilan pidana dapat menciptakan kesejahteraan sosial.

Pada tataran asas berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, promosi dan perlindungan HAM, berorientasi tidak hanya kepada model rehabilitatif, tetapi juga kepada model restoratif.

2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Mekanisme kerja dari lembaga penegak hukum tersebut di Indonesia di dasarkan pada peraturan perundangan hukum acara pidana, yaitu UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangan hukum acara pidana yang lain di luar KUHAP. Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (equality before the law);
- b. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;

- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid);
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

3. Model Model Peradilan Pidana

A. Dikotomi Sistem Peradilan Pidana

Dikotomi dalam sistem peradilan pidana yaitu sistem inkuisitor dan sistem akusator dan perkembangan terakhir mengenai kedua sistem tersebut di Negara-negara yang menganut *common law system*.

1. Asal-usul dan perkembangan sistem inkuisitor

Sistem ini berkembang di daratan Eropa sejak Abad 13 - abad 19. Cara penyelidikan dan pemeriksaan dalam sistem ini dilakukan dengan cara rahasia. Tahap pertama yaitu penyidik meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan kemudian melakukan identifikasi kepada pelakunya.

Apabila sudah diketahui dan ditangkap, kemudian tahap kedua, memeriksa pelaku kejahatan tersebut, dalam tahap ini tersangka ditempatkan terasing, pemeriksaan tersangka dan para saksi terpisah dan dilakukan dibawah sumpah serta dicatatkan di BAP. Kepada tersangka tidak diberitahukan isi tuduhan serta kejahatan yang telah dilakukan. Salah satu tujuannya yaitu untuk memperoleh pengakuan.

Khususnya untuk kejahatan berat, apabila tersangka tidak mengakui perbuatannya maka petugas pemeriksa memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan. Setelah selesai, petugas pemeriksa akan menyampaikan BAP ke Pengadilan kemudian pengadilan akan memeriksa

perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan. Selama pemeriksaan persidangan, tertuduh tidak boleh dihadirkan di persidangan dan tidak berhak mendapat pembelaan dan dalam kenyataannya persidangan dilaksanakan secara tertutup.

Apabila dilihat, penyelesaian perkara pidana pada masa itu sedemikian singkat dan sederhana, tetapi tidak tampak sama sekali perlindungan dan jaminan hak asasi seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana. Timbulnya gerakan revolusi Perancis mengakibatkan banyak bentuk prosedur lama dalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim sosial dan politik semasa revolusi.

Khususnya dalam bidang peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim sosial dan politik semasa revolusi. Sehingga muncul sistem peradilan modern yang bernama the mixed type. Model the mixed type yaitu, Tahap pemeriksaan hampir sama dengan tahap inkuisitor, penyidikan dilakukan oleh the public prosecutor. Dalam pelaksanaan ini terdapat seorang investigating judge yaitu seorang pejabat yang ditunjuk untuk mengumpulkan bukti;. Pengambilan bukti dilakukan dengan dapat dihadiri oleh kedua pihak baik tersangka maupun jaksa yang terlibat dalam perkara. Pada akhir proses pemeriksaan pendahuluan atau sebelumnya, tertuduh dan penasihat hukum memperoleh hak yang tidak terbatas untuk meneliti berkas perkara. Setelah proses pemeriksaan pendahuluan, dilandaskan kepada sistem akusator.

Tahap ini dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada public prosecutor yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke

pengadilan. Peradilan dilakukan secara terbuka, kedua belah pihak hadir di persidangan dan memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling menajukan argumentasi dan berdebat. Pada prinsipnya, kedua bukti yang telah dikumpulkan oleh kedua belah pihak dihadirkan dipersidangan dan diuji kebenarannya. Dalam persidangan perkara, dipimpin oleh seorang hakim professional.⁶⁸

2. Perkembangan Terakhir Dalam Sistem Peradilan Pidana

Di Amerika Serikat, berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Perlu dijelaskan di sini bahwa penggunaan model di sini bukanlah sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai negara. Pemahaman tentang model penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya di Amerika Serikat diperkenalkan oleh Herbert L. Packer.

Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (two models of the criminal process) yaitu Due Process Model dan Crime Control Model. Kedua model ini dilandasi oleh Adversary Model (Model perlawanan) yang memiliki ciri-ciri :

a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu disputes atau combating proceeding antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;

⁶⁸ Joko,s.(2020) Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.kapel press.

- b. Judge as umpire dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam “pertempuran” (fight) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
- c. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan terjadinya kejahatan;
- d. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut.

Di lain pihak, Non-adversary model menganut prinsip bahwa:

- 1) Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (preemption of guilt).
- 2) Tujuan utama prosedur pada butir 1 diatas adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana, dan apakah penjatuhan hukuman dapat dapat dibenarkan karenanya.
- 3) Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak, oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak tergantung pada atau tidak perlu memperoleh izin para pihak.

4) Kedudukan masing-masing para pihak antara penuntut umum dan tertuduh tidak lagi otonom dan sederajat.

5) Semua informasi yang dapat dipercaya dapat digunakan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Tertuduh merupakan objek utama dalam pemeriksaan.

B. Sistem Inkuisitor Ke Sistem Akusator

The right to remain silent atau hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau hak untuk diam telah mengalami perkembangan ratusan tahun yang lampau di Inggris, dan sering merupakan pokok pertentangan antara dua system hukum acara pidana yaitu: sistem akusator dan system inkuisitor. Kedua sistem tersebut dibedakan secara mendasar dalam metode utama penyelidikan, penyidikan dan dalam proses peradilan, yaitu meletakkan beban pembuktian pada tertuduh untuk membuktikan bagi kepentingan dirinya. Pengadilan Common Law tidak menghendaki metode ini dan kemudian mengutamakan bukti-bukti yang bebas dan mandiri. Sebaliknya, pengakuan yang merupakan unsur pokok dalam inkuisitor digunakan atau dianut oleh pengadilan Agama. Dalam pertentangan kedua sistem ini ternyata system common law telah berhasil mempertahankan dan menyelamatkan sistem pemerintahan yang demokratis dan mempertahankan penggunaan sistem akusator seperti halnya dilakukan oleh Negara Amerika Serikat yang dicantumkan di konstitusi negaranya. Namun di Negara Inggris, Irlandia Utara dan Singapura dalam konstitusinya menolak “hak untuk tidak menjawab” dengan tujuan agar dapat

mengendalikan kejahatan, memaksa tersangka mengaku, dan dengan sendirinya akan mengefektifkan penuntutan.

Pembatasan penggunaan hak tersebut akan menggeser sistem peradilan pidana dari sistem akusator yang menitikberatkan pada pembuktian dengan saksi dan bukti nyata, kepada sistem inkuisitor yang menitikberatkan pada proses interogasi tersangka untuk memperoleh bukti atas kesalahannya. Dalam konteks KUHP Nomor 8 tahun 1981, memang hak tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang ini sehingga perubahan yang terjadi di tiga Negara tersebut, terutama di Inggris tidak akan membawa dampak yang berarti bagi perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

C. Asas Inkuisitor Dan Akusator

Sebagaimana yang sudah kita singgung pada sistem inkuisitor dan sistem akusator diatas, maka berikut ini akan kita uraikan mengenai asas inkuisitor dan asas akusator

1. Asas Inkuisitor

Asas inkuisitor dianut HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Asas inkuisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dasar hukum asas inkuisitor terdapat pada Pasal 164 HIR : “ Maka yang disebut bukti, yaitu :

- Bukti surat
- Bukti saksi
- Sangka
- Pengakuan

- Sumpah

Dalam pemeriksaan, pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Sesuai dengan HAM yang sudah menjadi ketentuan universal, asas inkuisitor ini ditinggalkan oleh banyak negeri yang beradab. Kecuali di Inggris, Irlandia, dan Singapura dimana sistem pemeriksaan akusator telah bergeser kepada sistem inkuisitor. Selaras dengan itu, pembuktian menurut KUHAP, dimana alat – alat bukti berupa pengakuan diganti dengan “ keterangan terdakwa “ dan ditambah berupa keterangan ahli. Pada sistem inkuisitor, jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa belum memadai, artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan pada tahap pemeriksaan penyidikan. Tidak ada jaminan bantuan hukum, dan pemberian ganti rugi tidak ada ketentuannya. Perlakuan para penegak hukum terhadap mereka masih sewenang – wenang dan tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelanggaran hak asasi mereka.

D. Sistem Inkuisitor Dan Akusator

Nico Jorg, Stewart Field, dan Chrisje Brants telah membahas secara luas system inkuisitor dan akusator dalam konteks sistem hukum civil law dan common law yang diwakili oleh sistem peradilan pidana di belanda, di Inggris,

dan di wales. Asumsi mereka bahwa, bahwa kedua sistem tersebut dapat saling bersamaan dan bahkan saling melengkapi dalam praktik peradilan pidana.

Bertolak pada perbedaan cara kerja kedua model sistem peradilan (inkuisitor dan akusator), dapat dikatakan bahwa penemuan kebenaran (truth finding) dan kejujuran (fairness) merupakan kata kunci yang sangat penting, khas, dan tujuan dari system peradilan pidana. Sekalipun ketiga unsur tersebut sama pentingnya, akan tetapi sering terjadi konflik dan pada saat yang sama menuntut legitimasi dari kedua model tersebut.

Bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, sampai saat ini penilaian ahli hukum Indonesia, bahwa sistem peradilan Indonesia menggunakan “mixed sistem” yaitu pada tahap investigasi merujuk pada sistem inkuisitor tetapi pada tahap persidangan digunakan sistem akusator. Apakah penilaian tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktik peradilan, diperlukan penelitian yang mendalam dari ahli hukum dan praktisi hukum.

Damaska mengupas lebih dalam mengenai sistem peradilan pidana dalam konteks sistem hukum civil law dan common law dengan menggunakan tolok ukur yang ia sebut sebagai tiga unsur penting dalam proses peradilan pidana yaitu, Negara (kekuasaan, akuntabilitas, dominasi, asumsi, dan tujuan) yang dikaitkan dengan dua unsur penting dalam proses peradilan pidana, yaitu proses prasadang dan tahap persidangan.

The Crime Control Model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (criminal conduct), dan ini merupakan tujuan utama

proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (public order) dan efisiensi.

Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai “presumption of guilt” (praduga bersalah) dan “sarana cepat” dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi. Oleh karena itu muncullah model yang kedua yang disebut Due Process Model.

Di dalam Due Process Model ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent).

Kedua model yang diperkenalkan oleh Packer di atas, didasarkan pada pemikiran mengenai hubungan antara negara dan individu dalam proses kriminal yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat (enemy of the society), sedangkan tujuan utama dari

pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (exile function of punishment).⁶⁹

⁶⁹ Ansorie Sabuan, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang gambarannya diarahkan kepada norma-norma dasar yang dibentuk oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu hukum. Norma-norma tersebut kemudian diterapkan pada peraturan-peraturan riil dalam kehidupan masyarakat.⁷⁰ Dalam penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang ditumpukan pada berbagai dasar hukum yang akan diteliti. Beragam ketentuan hukum tersebut yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang

⁷⁰ Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Hlm. 49.

berkaitan dengan perjanjian dan klausul eksonerasi dalam hubungan hukum jasa parkir⁷¹

c. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu :
 - 1) Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

d. Teknik Pengumpulan data

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 95

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan perjanjian di bidang penyidikan di Indonesia.

e. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer

terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Polri mempunyai tugas sesuai dengan pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Tugas kepolisian antara lain tugas pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penindakan pidana, perlindungan, pengayoman, dan kemaslahatan bersama dan merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sedangkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menyatakan tugas pokok Kepolisian adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian, tugas pokok dijabarkan menjadi:

- u. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- v. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- w. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- x. Mencegah siapa pun meninggalkan atau memasuki tempat kejadian untuk penyelidikan;
 - y. Membawa dan memperkenalkan orang kepada penyidik sehubungan dengan penyidikan;
 - z. Memerintahkan tersangka untuk berhenti, mempertanyakan dan memastikan identitasnya;
 - aa. Pemeriksaan dan penyitaan dokumen;
 - bb. Menginterogasi tersangka atau saksi;
 - cc. Tanda tangan ahli yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan perkara;
- d. J. Menghentikan penyidikan Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. ;
- dd. Mengirim dokumen ke penuntut umum;
 - ee. Dalam keadaan mendesak atau tidak terduga, mengirimkan permintaan langsung ke otoritas imigrasi untuk mencegah atau mendeportasi orang yang diduga melakukan kejahatan;
 - ff. Memberikan petunjuk dan bantuan kepada pegawai negeri dan menerima hasil penelitian yang diperoleh pegawai negeri untuk disampaikan kepada penuntut umum;
- e. n.. Mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Polri mempunyai tugas sesuai dengan pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang Kepolisian. Tugas kepolisian antara lain tugas pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penindakan pidana, perlindungan, pengayoman, dan kemaslahatan bersama dan merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

A. Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan Penyidik adalah : “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.” Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP, “dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³ Sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak.

Profesional dengan martabat sangat erat sekali hubungannya, karena suatu martabat mengandung sifat dan karakter kemuliaan. Seorang profesional yang bermartabat adalah orang merasa mulia dan bangga dengan pekerjaan atau jabatannya. Atas dasar rasa mulia dan bangga tersebut, yang bersangkutan akan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan pekerjaan atau jabatannya.⁷²

Profesionalisme polisi sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan dalam masyarakat modern dengan kompleksitas yang ada. Ciri model polisi yang profesional:

1. melakukan pekerjaan dengan efisiensi;
2. dilakukan kontrol secara tersentral;

⁷² Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Bandung: 2010, hlm. 30.

3. garis-garis organisasi tergambar secara jelas;
4. pendayagunaan persoalan secara penuh dan efektif;
5. mobilitas semakin besar;
6. latihan semakin disempurnakan;
7. penggunaan sarana teknologi semakin luas;
8. memberikan tekanan pada integritas personil dan pendidikan yang semakin tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, kepolisian dituntut untuk mampu menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat karena menegakkan wibawa hukum tersebut pada dasarnya menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya tersebut dituntut harus mempunyai profesionalisme dalam rangka menegakkan hukum. Profesionalisme disini berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional. Pada dasarnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi (Ibnu Suka et al., 2018).⁷³

Membahas tugas pokok dan wewenang Polri tidak terlepas dari Tugas polisi dalam rangkaian SPP adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya berita acara pemeriksaan (BAP). dalam

⁷³ Ibnu Suka, Gunarto, & Umar Ma'ruf. (2018). Peran Dan Tanggung jawab Polri Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 112.

penyidikan ini polisi sering melakukan kekerasan pada tersangka. Penggunaan kekerasan oleh Polisi merupakan salah satu aspek dari Paradigma ganda, yaitu sebagai the strong hand of society dan the soft hand of society.

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, Wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu merupakan perilaku menyimpang yang terkait erat dengan kekuasaan dan wewenang yang ada padany. Barker dan Carter mengategorikan perilaku menyimpang dalam tiga bentuk, ya itu penggunaan kekuatan, Penyelewengan, korupsi. Kania dan mackey lebih ekstrem menggunakan istilah kekrasan polis dengan istilah brutalitas polii. Brutalitas polisi merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ketinggian yang lebih ekstrem dan mencakup kekerasann yang tidak mendukung fungsi polisi yang sah.

Barker dan Carter mendefinisikan penyipangan perilaku polisi dalam suatu tipologi yang terdiri dari dua hal yaitu penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyipang kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk. Korupsi polisi dan penyelewengan polisi yang secara

spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekedar praktik kegiatan biasa. Beberapa bentuk penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang sama. Unsur-unsur yang sama dalam semua tindakan ini adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang normal selama kegiatan pekerjaan mereka dan perilaku tersebut merupakan hasil kekuasaan yang melekat dalam pekerjaan mereka.

Penyalahgunaan wewenang dapat di definisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan melanggar hak-hak hukum seorang masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan polisi. Barker dan carter menyoroti adanya tiga bidang penyimpangan perilaku polisi ini, yaitu : pertama menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penyidikan resmi, dan penggunaan wewenang yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap tersangka yang di selidiki. Kedua, penyiksa psikologis, terjadi jika petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, memperlakukan dan melecehkan seseorang yang berada di bawah kekuasaan polisi dalam situasi di mana penghargaan atau citra orang tersebut terhina dan tidak berdaya. Ketiga, peniksaan hukum, berupa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seseorang, hak yang dilindungi oleh hukum, oleh seorang petugas polisi.

Diantara sekian banyak bentuk penyimpangan perilaku polisi menurut Barker dan Carter yang banyak dijumpai di wilayah kepolisian Provinsi Bengkulu penyidikan dalam bentuk penyiksaan fisik ini sudah dimulai sejak penangkapan sampai pada penyidikan. Bentuk kekerasan fisik lain tersangka ditampar dan dipukul dan ancaman kekerasan lainnya.

Kekerasan psikologis banyak dilakukan penyidik dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Melalui ungkapan kata kata kasar, tidak sopan, ataupun melalui gesture yang menunjukkan ejekan hinaan bahkan umpatan serpah. Seorang tersangka mengungkapkan bahwa selama ia diperiksa, ia dipandang rendah oleh penyidik dan tidak dihargainya sebagai manusia. Perilaku lain adalah dengan menjadikannya seperti bola ping pong. Perkara yang seharusnya perkara perdata malah dipaksa menjadi perkara pidana. Bukti-bukti sudah mengarah kesana, akan tetapi penyidik tidak mau tahu. Ada pula tersangka yang mengaku dijanjikan hendak meringankan bahkan dibebaskan dari hukuman, dengan tipu muslihat itu penyidik berharap tersangka mau mengaku atau memberi keterangan sesuai dengan keinginan penyidik. Bentuk kekerasan psikologis lainnya adalah pemeriksaan dilakukan pada malam hari, di mana psikologis tersangka dalam keadaan lelah secara fisik, dan psikis tidak dapat berkonsentrasi untuk menjawab pertanyaan dari penyidik.

Bentuk penyimpangan perilaku penyidik yang paling banyak adalah penyiksaan hukum. Sebagian besar informan mengatakan bahwa pada awal penyidikan, hak-hak konstitusionalnya sebagai tersangka tidak dipenuhi. Hak untuk mendapat pendampingan penasehat hukum tidak ditawarkan sejak awal pemeriksaan. Modus yang dilakukan oleh penyidik memberikan hak tersangka atas bantuan hukum setelah proses pemeriksaan selesai. Meski demikian, ada juga tersangka yang menolak didampingi penasehat hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Kepolisian, dan pendampingan baru dilakukan setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan atau pun ketika di persidangan.

Beberapa informan advokat hukum mengemukakan bahwa pada umumnya hak-hak tersangka dihormati oleh penyidik meski belum tentu dilaksanakan atau segera dilaksanakan. Misalnya hak untuk mendapatkan atau didampingi penasehat hukum belum tentu diberikan pada awal penyidikan. Seringkali penasehat hukum dihadirkan atau diberikan setelah pemeriksaan selesai sehingga tidak tahu menahu mengenai jalannya pemeriksaan, meski hal itu merupakan kewajiban bagi penyidik untuk memenuhi hak tersangka terutama terhadap kasus yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun. Kekerasan dalam penyidikan masih sering terjadi, terutama bila pemeriksa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Fakta lain yang perlu dikemukakan sehubungan dengan perilaku penyidik itu adalah belum adanya keberanian dari tersangka untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya kepada pihak yang berwajib. Hal ini terjadi karena tersangka takut meneria resiko yang lebih besar yang berkaitan dengan penganganan perkaranya. Penasehat hukum dalam hal ini hanya mencatat perlakuan penyidik dan melaporkan kepada atasan penyidik baik ditingkat Polres ataupun ke tingkat yang lebih tinggi. Resiko ada pada tersangka, bukan penasehat hukum. Penyangkalan terhadap keterangan tersangka dalam penyidikan dalam persidangan bagi hakim tidak diterima begitu saja, padahal hakim lebih percaya apa yang ada pada BAP dan cenderung mencocokkan saja, padahal hakim seharusnya memeriksa secara seksama terhadap tersangka dengan memperhatikan keterangan yang diberikan dalam persidangan.

Berdasarkan fakta di atas dapat dijumpai bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh tim penyidik tidak dibenarkan baik oleh etika polisi, bahkan dapat menjadi tindak pidana. Ungkapan kata-kata yang kasar dan disertai siksaan fisik merupakan pelanggaran kode etik yang mestinya tidak dilakukan dalam mencari keterangan tersangka. Di sinilah terlihat bahwa profesionalisme penyidik dalam penyidikan perlu sekali untuk kembali di tinjau ulang atau di bangun kembali agar perilaku yang sedemikian tidak berulang dan menjadi kebiasaan.

B. Peran Kepolisian Sebagai Salah Satu Subsistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum bukan kekuasaan untuk untuk terciptanya hukum yang baik dan adil. Sistem Peradilan Pidana juga dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan sistemik yang mengintegrasikan berbagai lembaga dan proses dalam penegakan hukum dan peradilan pidana. Tujuan dari sistem peradilan ini antara lain: Meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus pidana, memastikan keadilan dan perlakuan yang setara bagi semua pihak yang terlibat, mengurangi kelebihan beban kerja lembaga penegak hukum, serta mempercepat proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini telah sesuai dengan pernyataan Penjelasan UUD 1945 yang mengamanatkan untuk dibentuk suatu sistem yang dapat menjawab dan menjadi perangkat perwujudan mimpi dan harapan bangsa. Untuk terwujudnya sinkronisasi sistem pidana, dibutuhkan tiga jenis sinkronisasi, ketiga jenis sinkronisasi ini harus tetap berjalan beriringan dan tidak terlepas. Artinya tidak benar adanya jika hanya satu bidang saja yang berjalan dengan lain namun bidang lain tidak. Tiga jenis sinkronisasi tersebut diantaranya: Sinkronisasi di bidang substansi, sinkronisasi di bidang struktural, dan sinkronisasi di bidang kultural.

Telah disebutkan di atas bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini penulis hanya melihat peran dari lembaga kepolisian sebagai salah satu subsistem untuk menanggulangi kejahatan.

Hubungan dari sinkronisasi di bidang substansi dan struktural adalah saling terkait. Jika terdapat konsistensi dalam materi (substansi), hal ini juga dapat menciptakan konsistensi dalam struktur (organisasi atau susunan). Sebaliknya, jika terdapat perubahan substansi, struktur mungkin juga perlu disesuaikan untuk menjaga keselarasan. Hubungan antara keduanya tergambar dengan adanya hal-hal yang diatur dalam bidang substansi (peraturan perundangan-undangan) akan dijalankan atau dilaksanakan oleh bidang struktural (polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pegawai lembaga permasyarakatan). Analoginya sinkronisasi bidang struktural adalah supir, dan sinkronisasi bidang substansi adalah bus.

Menurut Jeremy Travis, bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke jalur perakitan dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar

masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.

Sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengembalian kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Masyarakat sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah.

Sistem peradilan pidana (SPP), juga dikenal sebagai sistem peradilan pidana, sekarang merupakan istilah yang menjelaskan bagaimana penanggulangan kejahatan bekerja dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.⁷⁴

Peran Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana :

1. Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif SPP sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP Secara internasional hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders khususnya dalam membicarakan masalah "the emerging roles of the police and other law enforcement agencies") yang menegaskan It was recognized that the police were a component of the larger system of

⁷⁴Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Prenada Media Group. 2010. Jakarta. Hal. 2.

criminal justice which operated against criminality (Diakui bahwa polisi adalah komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas).

2. Status Polri sebagai komponen/unsur/subsistem dari SPP sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam UU Kepolisian No. 28/1997 yang sudah diganti dengan UU No. 2/2002), yaitu sebagai "penyelidik dan penyidik".
3. Secara ideal memang Polri di beri status sebagai penegak hukum berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, karena sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman, dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman dibidang peradilan pidana.

Terdapat pula upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Lembaga kepolisian untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dalam penanganan permasalahan pidana di Indonesia, diantaranya:

- a) Kerjasama dengan Lembaga Peradilan dan Kejaksaan, membangun kerja sama yang erat dengan lembaga peradilan dan kejaksaan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus pidana.

- b) Pemanfaatan Teknologi, dilakukan dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses penyelidikan, analisis dan pelaporan.
- c) Melakukan pencegahan kejahatan, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program-program pencegahan kejahatan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
- d) Pelatihan dan Pengembangan SDM, melakukan program-program pencegahan kejahatan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
- e) Keterbukaan dan akuntabilitas, dengan menjaga tingkat transparansi dalam operasi kepolisian dan memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Selain itu, juga membangun mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas kepolisian.
- f) Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja kepolisian dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan yang diimplementasikan dan merespons umpan balik dari masyarakat serta pihak terkait untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan

Dalam perkara pidana, kepolisian menjadi pihak paling awal dalam penanganan kasus pidana. Hal ini ditandai dengan adanya tugas menerima laporan atau pengaduan, dimana kemudian laporan atau aduan yang diterima ini akan ditindak lanjuti dengan penyelidikan untuk menentukan

apakah laporan terkait merupakan peristiwa pidana. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan, kepolisian juga akan melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian prosedur yang dilakukan penyidik buat meneliti serta mengumpulkan informasi guna membentuk jelas suatu tindak pidana serta menemukan tersangka. Kepolisian memegang peranan sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian menjadi garda terdepan perwujudan sistem peradilan pidana karena segala laporan dan bentuk keluhan kesah masyarakat akan disampaikan kepada kepolisian terlebih dahulu. Sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana, tentunya kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Namun terkadang fakta tidak sesuai dengan realita, dimana diharapkan dapat berjalan dengan baik tapi fakta malah sebaliknya.

Ditemukan sederet kasus di Kepolisian yang menjadi perwujudan lemahnya kontrol institusi. Kepolisian Provinsi Bengkulu, ditemukan penyidik melakukan penyidikan dalam bentuk penyiksaan fisik ini sudah dimulai sejak penangkapan sampai pada penyidikan. Bentuk kekerasan fisik lain tersangka ditampar dan dipukul dan ancaman kekerasan lainnya. Peristiwa ini tentu akan menjadi tantangan dalam perwujudan sistem peradilan pidana yang dicita-citakan bangsa. Polisi sesuai dengan tanggung jawab yang disematkan oleh undang-undang tentu saja harus menerima laporan. Jika garda terdepan dari upaya penekanan angka kriminalitas saja sudah tidak baik, tentu akan berdampak terhadap sub-unsur lainnya. Sistem peradilan pidana adalah suatu mekanisme yang bertahap dan saling

berhubungan, maka kinerja sub-unsur di belakang akan dipengaruhi oleh kinerja sub-unsur di depannya. Kasus yang disajikan ini tentu saja memiliki berpotensi menghambat kinerja kepolisian. Selain itu terdapat sebuah penelitian pula yang menunjukkan menyedihkannya kinerja sub-unsur sistem peradilan pidana.

Adapun sub-unsur yang wajib saling berkoordinasi, korelasi tadi diantaranya ialah hubungan penyidik Polisi Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hubungan pemeriksa dengan penuntut umum , korelasi penyidik dengan hakim, korelasi pengadilan serta jaksa dengan lembaga permasyarakatan. Untuk mewujudkan suatu sistem pidana yang baik sesuai dicita-cita kan Bangsa Indonesia.

Tidak banyak yang dapat dilakukan lembaga kepolisian, karena sejatinya dalam undang-undang yang menjadi payung pelaksanaan operasionalnya saja masih terdapat tumpang tindih. Ini terlihat dari amanat Undang-Undang Nomor 8/1981 yang mengamanatkan bahwa penyidik ialah pejabat Polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil eksklusif. Hal ini menunjukkan ketidak mandirian lembaga penyidikan sehingga berakibat pada tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan. Alur koordinasi terhadap dan/atau oleh penuntut umum akan terpengaruh pula. Kesemua ini tentu pada akhirnya akan menentukan hasil penyidikan karena di antara unsur-unsur yang disebutkan tadi harus ada penyatuan pemahaman terhadap hasil penyidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan Penyidik adalah : “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.” Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP, “dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³ Sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak.

Sesuai dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, system dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan hal yang perlu mendapat pengkajian serius sehingga dapat mewujudkan Polri yang Profesional.

Polri harus diletakkan pada kedudukan yang independen dan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun, namun disatu sisi karena tugas dan kewenangan Polri yang begitu luas diperlukan suatu system pengawasan dan pertanggungjawaban yang tepat untuk menghindari Polri menjelma menjadi kekuatan yang super power dan super body yang berakibat dapat terjadi abuse of power. Kedudukan Polri di bawah presiden saat ini di pandang masih relevan sebagai wadah pertanggungjawaban Polri secara administrasi dan manajemen. Namun Presiden disadari tidak hanya mengurus masalah Polri saja sehingga di perlukan suatu Lembaga yang dapat memainkan peran strategis dalam pengawasan terhadap Polri.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan polisi masih menggunakan kekerasan untuk mendapat pengakuan atau keterangan dari tersangka dalam penyidikan. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik adalah kekerasan fisik, psikis, maupun hukum. Negara belum bisa memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka yang disebabkan oleh ketiadaan peraturan yang dapat digunakan oleh tersangka untuk mempejuangkan hak-hak yang telah dilanggar oleh penyidik. Semua fakta tersebut menunjukkan bahwa polisi dalam melakikan penyidikan belum profesional , sehingga upaya untuk menjadikan polisi yang profesional menjadi tugas berat terhadap institusi kepolisian. Upaya untuk membangun atau menciptakan polisi yang profesional harus dimulai dari awal, yaitu pada tahap seleksi dan pendidika, bahkan upaya ini mesti harus terus di pupuk karena pelaksanaan tugas-tugas kepolisian memiliki standar keahlian dan standar etika yang tinggi.

Untuk sistem peradilan pidana dapat disimpulkan pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum, dan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi polisi yang sangat umum adalah aparat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban, Pengayoman dan melindungi masyarakat. Dari beberapa tugas pokok kepolisian tersebut semuanya harus tercapai bukan salah satunya atau hanya dua saja diantara ketiga tugas pokok tersebut yang tercapai, karena apabila hanya satu saja tidak tercapai maka yang keduanya dianggap tidak mungkin.

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum bukan kekuasaan untuk untuk terciptanya hukum yang baik dan adil. Sistem Peradilan Pidana Terpadu juga dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan sistemik yang mengintegrasikan berbagai lembaga dan proses dalam penegakan hukum dan peradilan pidana. Tujuan dari sistem peradilan terpadu ini antara lain: Meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus pidana, memastikan keadilan dan perlakuan yang setara bagi semua pihak yang terlibat, mengurangi kelebihan beban kerja lembaga penegak hukum, serta mempercepat proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terpadu ini telah sesuai dengan pernyataan Penjelasan UUD 1945 yang mengamanatkan untuk dibentuk suatu

sistem yang dapat menjawab dan menjadi perangkat perwujudan mimpi dan harapan bangsa. Untuk terwujudnya sinkronisasi sistem pidana, dibutuhkan tiga jenis sinkronisasi, ketiga jenis sinkronisasi ini harus tetap berjalan beriringan dan tidak terlepas. Artinya tidak benar adanya jika hanya satu bidang saja yang berjalan dengan lain namun bidang lain tidak. Tiga jenis sinkronisasi tersebut diantaranya: Sinkronisasi di bidang substansi, sinkronisasi di bidang struktural, dan sinkronisasi di bidang kultural.

Sistem Peradilan Pidana merupakan cita-cita bangsa untuk menjawab permasalahan penegakan hukum yang adil. Untuk saat ini belum terwujudnya sistem peradilan pidana diperlukan sinkronisasi antara bidang substansi, bidang struktural, dan bidang kultural. Contohnya tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bagaimana caranya polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ialah polisi harus menegakkan hukum yang menjadi salah satu tugas dari kepolisian. Sebaliknya jika polisi dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga harus menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. pada umumnya berbicara mengenai system peradilan pidana berarti berbicara soal penegakan hukum.

SARAN

Pada hasil penelitian dan analisa serta simpulan seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Badan Pembuat Undang-Undang (badan legislatif) di Indonesia, hendaknya segera melakukan usaha untuk membentuk dan menyusun peraturan perundangundangan khusus yang mengatur tentang mekanisme, tata kerja dan koordinasi dari badan/lembaga penyidik sesuai dengan konsepsi sistem peradilan pidana yang terpadu dan juga segera mengupayakan perbaikan dan upaya penyesuaian terhadap UU yang mengatur mengenai masalah penyidikan khususnya UU diluar KUHAP agar sesuai (sinkron) dengan KUHAP sebagai dasar hukum kegiatan beracara di Indonesia, sekaligus juga sesuai (sinkron) dengan pasal-pasal yang ada pada UU khusus tentang badan/lembaga penyidik.
2. Sesama aparat penyidik di Indonesia, hendaknya berusaha menciptakan dan menggiatkan pembentukan forum koordinasi dan kerjasama baik antar sesama aparat penyidik sendiri maupun antara aparat penyidik dengan sesama aparat penegak hukum lain selain aparat penyidik agar supaya proses penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lancar sehingga pada akhirnya, tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
3. Kepolisian sebagai gateskeeper yang menentukan suatu tindak pidana dapat dilimpahkan ke tahap selanjutnya, maka harus lebih transparan lagi terkait pelimpahan perkara tindak pidana ke Kejaksaan. Disini perlu adanya keterbukaan adanya perkara tidak sampai diteruskan ke Kejaksaan. Jika hal ini terus dibiarkan maka pelaku yang perkaranya tidak sampai diteruskan ke Kejaksaan maupun masyarakat yang mengetahui hal tersebut menjadi tidak

takut lagi. Sebaliknya jika Kepolisian tegas dan berani dalam melimpahkan seluruh perkara yang ditanganinya sesuai proses hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- , S.-. (2017). Pengaruh Rotasi Pegawai, Kepuasan Kerja Dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, (Vol 13, No 4 (2017) Antara, H., Diri, K., & Desviana, M. (2023). *AGRESIVITAS PADA ANGGOTA SAT SAMAPTA POLRESTABES MEDAN SKRIPSI OLEH :*
- Arifin, S. (2016). Revitalisasi Pendidikan Islam Sebagai Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Kariman*, 04(01), 19–42.
- Armunanto Hutahaean. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140–148. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>
- Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8–17. file:///C:/Users/hp/Downloads/SPP MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN .pdf
- bidin A. (2017). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность»No Title. *Вестник Росздрава*надзора, 4(1), 9–15.
- Danil, E. (2016). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 583. <https://doi.org/10.31078/jk938>
- Dehoop, E. C. A. (2013). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Universitas Sam Ratulangi*, 1(April-Juni), 32–44. http://repo.unsrat.ac.id/387/1/PERLINDUNGAN_HAK_TERSANGKA_TERDAKWA_TERORISME_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_IN DONESIA.pdf
- Dianti, Y. (2017). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Diwyarthi, N. D. M. S., Putri, D., Ajeng, D., Ismainar, H., Imanudin, H., Darmawan, I. P. A., Asriandi, I., Nurhayati, I., Arifianto, C. F., Jalal, A. halik N. M., & Bahri, A. S. (2021). Psikologi Sosial. In *Prenada Media Group* (Vol. 12). website: www.penerbitwidina.com
- DM, M. Y., Rosa, M. R., Hendri, J., R, M. H., Welli, D., & Saragih, G. M. (2022). Peranan Dan Kedudukan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6052–6059.
- E-litigation, I. P. E. (2019). *Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta*. 56–63.
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan Dalam

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 648.
- Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, D. H. (2016). Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Penulisan Hukum. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–13.
https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- Gani Hamaminata. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. In *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* (Vol. 2, Issue 4).
<https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2334>
- Ginting, J. (2020). Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Law Review*, 19(3), 246.
<https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>
- Guan, Y., Chu, C., Shao, C., Ju, M., Dai, E., Chagas, C. da S., Pinheiro, H. S. K., Carvalho Junior, W. de, Anjos, L. H. C. dos, Pereira, N. R., Bhering, S. B., Pabum, D. M., Uthbah, Z., Sudiana, E., Yani, E., Garut, K., Barat, J., Suryaningtyas, I. S. D. T., Dengan, B., ... Zhang, Z. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Media Konservasi*, 2(1), 11–40.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.03.002>
http://www.fordamof.org/files/Sistem_Agroforestri_di_Kawasan_Karst_Kabupaten_Gunungkuludul_Untuk_Pengelolaan_Telaga_Sebagai_Sumber_Air_Berkelanjutan.pdf
<https://extension.msstate.edu/sites/default/files/pu>
- Gultom, M. (2018). Tata Cara Dan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Atm Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. *Jurnal Prointegrita*, 4(1).
<https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.567>
- Halawa, S., Ndraha, A. B., Telaumbanua, Y. A., Jaya Halawa, S., Ndraha, A. B., & Amerita Telaumbanua, Y. (2022). The Dynamics of Change in Employee Professionalism as a Form of Adaptation to a New Work System in Business Locations in Gunungsitoli City: A Comparative Study of Work System between Alfamidi/Franchise Mart and City Mart/Indomaret. *Juenal EMBA*, 10(4), 1525–1534.
- Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhps)*, 2(4), 52–64.
- Hanibe, A. M., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2018). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja. *Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 2337–5736.
- Indahningrum, R. putri, & lia dwi jayanti. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 2507(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Ja'far, S. (2016). Struktur Kepribadian Manusia Perspektif Psikologi Dan Filsafat. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(2), 209–221.
<https://doi.org/10.15575/psy.v2i2.461>
- Kurniawan, A. (2015). *Politik Hukum Pembentukan Lembaga-Lembaga Penyidik*

- Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8587>
- Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 283–297.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/125/109>
- Memoriam, I. N., Moedikdo, P., Olden, O. J. A. N. V. A. N., Berpendirian, Y., Sebuah, T., Oleh, N., Olden, J. A. N. V. A. N., & Hukum, J. (2017). *Jurnal Hukum & Pembangunan KRIMINOLOGI YANG BERPENDIRIAN TEGAS SEBUAH NEKROLOGI IN MEMORIAM Paul Moedikdo (1927-2016) Pakar Kriminologi yang Berpendirian Tegass Sebuah nekrologi oleh Jan van Olden.* 47(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no3.1581>
- Midarwanto, D. (2015). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri Dalam Rangka Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian.*
[https://repository.unair.ac.id/33940/0Ahttps://repository.unair.ac.id/33940/4/4. BAB I PENDAHULUAN.pdf](https://repository.unair.ac.id/33940/0Ahttps://repository.unair.ac.id/33940/4/4.BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf)
- Moh Muslim. (2020). Moh . Muslim : Manajemen Stress pada Masa Pandemi Covid-19 ” 193. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(2), 192–201.
- Mohd. Yusuf DM, Armen, Fuad Aprima, Rikardo Marpaung, G. M. S. (2023). Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 8.
- Mohd. Yusuf DM1, Rahmat Hidayat2, Roni Maka Suci3, Nanda4, G. M. S. (2023). Peranan Kepolisian Sebagai Law Inforcement Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2), 1349–1358.
- Mujiono, & Tanuwijaya, F. (2019). Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 55–70. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.9590>
- Muslim, M. (2021). Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup. *Eksekusi*, 3(2), 82.
<https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13048>
- Nasional, P. (2022). Hukum acara pidana penyelidikan dan penyidikan. *Bphn.Go.Id*, 8.
- Noviyarni, Y. (2019). 1440 H / 2019 M 1440 H / 2019 M.
- Nurhidayah, S. (2020). No Titleنتت. *SELL Journal*, 5(1), 55.
- Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut Kuhap. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 149.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413>
- Nuzulia, A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 97. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>

- Rasyid, M. A., & Setiawan, I. (2022). Perbandingan Penuntutan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 425. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7839>
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title.
- Rozi, M. M. (2016). Jurnal Mimbar Justitia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765–784. <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/4-tahap-jadi-advokat-lt65952247352a0/>
- Siber, K. S., Motivation, W., Education, W., & Trained, W. (2017). *No Title*.
- Sihaloho, M. (2016). Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/Puu-Xii/2015. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 204. <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.103>
- Subagio, T. P., Wahid, A., Taufik, M., Hukum, F., & Islam, U. (2011). *TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI DI POLRESTA MALANG KOTA*.
- Suhardin, Y. (2012). Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 341. <https://doi.org/10.22146/jmh.16261>
- Sukinta, S. (2020). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(1), 2621–2781.
- Summoning the Superheroes : Harnessing Science and Passion to Create A More Effective and Humane Response to Crime Keynote Address By Jeremy Travis President , John Jay College of Criminal Justice On the Occasion of the Twenty-fifth Anniversary of The Sen.* (2011).
- Susanti, D. (2007). *Hubungan antara kecerdasan emosional dengan profesionalisme pada polisi fungsi samapta kepolisian wilayah kota besar Semarang*. 1–112.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Seminar Hukum Nasional*, 25–48. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>
- Syarifuddin, M. (2010). *MODERN*. 1–9.
- Wibowo, D. A. (2010). *CENKARENG*. 20–45.
- Wijayanto, A. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri guna Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance di Internal Polri dalam Rangka Memantapkan Citra Polri*.

ⁱⁱ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.cit, hlm 12

ⁱⁱⁱ Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .
